

GLOBAL IQTISODIYOT SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUV MUAMMOLARI

Zokirova Diyora

Toshkent Moliya Instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595841>

Davlatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng, tadbirkorlik faoliyatini yuritish hamda korporatsiyalarni boshqarish usullari tubdan o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishida korporativ boshqaruv andozalarini joriy etishning iqtisodiy jihatlari, korporatsiyalarni boshqarishda samarali tizmlarni shakllantirish hamda boshqaruv tamoyillari kabi masalalar bugungi kunga kelib dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada kuchaytirish maqsadida "...nafaqat iqtisodiyotning tayanch tarmoqlarini, balki, eng avvalo hududlarni kompleks rivojlantirish va barcha fuqorolarning hayotiy manfaatlarini ta'minlashga va ularning daromadlarini qaytarishga doir istiqboldagi muhim vazifalar turishi kerak"¹. Ushbu vaziyatda, aksiyadorlik jamiyatlarini rivojlantirish strategiyasi va ularni samarali boshqarish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Harakatlar strategiyasining "Iqtisodiy rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari"da aksiyadorlik jamiyalari faoliyatini rivojlantirishda korporativ boshqaruvning zamonaviy standartlarini joriy etish, korxonalarni boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirish" muhim vazifalardan hisoblanadi"². Korporativ boshqaruv hozirgi kunga kelib korxonalarni boshqarishning ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurdi. Tizimlashgan va takomillashgan korporativ boshqaruv natijasida korxonalar samaradorligini ortishi va risklarning kamayishi jahon amaliyoti tajribalarida o'z aksini topgan. Korporativ boshqaruv jarayonlarini yaxshilash O'zbekiston iqtisodiyotini isloh qilish jarayonining bir qismi bo'lib, mamlakat iqtisodiyotida alohida o'rin tutuvchi investitsion jozibador, raqobatbardosh, milliy korporatsiyalarni shakllantirish uning bosh vazifasi hisoblanadi.

Global iqtisodiyot sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning samaradorligini ta'minlash uchun birinchi navbatda korporativ boshqaruvni rivojlantirish kerak bo'ladi. Ta'kidlash joizki, kompaniyada

¹ Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qvshma majlisidagi nutqi // Xalq swzi, 2016 yil 15 dekabr, № 247 (6682).

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947-son farmonining 1-ilovasi «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi". www.lex.uz.

korporativ boshqaruvni rivojlantirish masalalari kompaniya ichidagi kompaniya faoliyatidan manfaatdor bo'lgan sub'ektlar, mulkdorlar, jalb qilingan mutaxassislar bilan birga tashqi manfaatdor tomonlarning ham, shuningdek kreditorlar, investorlar, davlat va boshqalarning manfaatini himoya qilishga qaratilgan bo'lishligi kerak. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni rivojlantirish quyidagi talablarga javob berishi kerak bo'ladi;

- korporativ boshqaruv jarayonida barcha qatnashuvchilarning manfaatlarini birlashtirish;

- mulkdorlar va boshqa manfaatdor tomonlarning boyligini doimiy ravishda oshirish, ular kapitalining saqlanishi va ko'payishini ta'minlash;

- mavjud resurslarning belgilangan hajm doirasida mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy, ilmiy va boshqa resurslardan ratsional va samarali foydalanishni ta'minlash;

- korporativ nizolarning mavjudlarini minimal zararsiz kamaytirish va ularning kelib chiqishining oldini olishni ta'minlashi kerak bo'ladi.

Lekin, korporativ boshqaruvning samaradorligi aniqlash masalasi murakkab jarayon bo'lganligi sababli unga ilmiy yondashgan holda qarash zarur hisoblanadi. Bugungi kunda korporativ boshqaruvning samaradorligini ta'minlashda amalga oshirilishi kerak bo'lgan yo'nalishlar quyidagilarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak;

- aktsiyadorlik jamiyatlarida qabul qilinayotgan eng muhim barcha korporativ boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi tartib, boshqaruv organlarining faoliyat reglamentini ta'minlovchi ichki normativ-huquqiy bazani mustahkamlashdan;

- kompaniyalarni strategik boshqarishni tashkil qilishda mulkdorlarning, ya'ni aktsiyadorlarning rolini yanada oshirishdan;

- aktsiyadorlarning manfaatlarini himoya qiladigan, kompaniyaning strategiyasini belgilab beradigan, menejment faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiradigan boshqaruv organini, ya'ni kuzatuv kengashi faoliyatini takomillashtirishdan;

- korporativ boshqaruvning zamonaviy standartlari va usullarini korporativ boshqaruv jarayoniga joriy qilishdan;

- kompaniya va uning joriy faoliyati to'g'risidagi axborotlarning ochiqligini, uning shaffoflik darajasini ta'minlashdan;

- aktsiyadorlar bilan hamisha aloqadorlikni, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishni qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lishi kerak.

Yuqorida ko'rib o'tilgan tahlil va ilmiy qarashlarni umumlashtirgan holda korporativ boshqaruvning samaradorligini baholashning asosiy ko'rsatkichlariga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir.

1. Kompaniyada korporativ boshqaruvning tamoyillariga amal qilish darajasini xarakterlaydigan ko'rsatkichlar
2. Kompaniya faoliyat natijalarini xarakterlovchi moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari.
3. Korporativ boshqaruvning risk darajasini xarakterlovchi ko'rsatkichlar.

Bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini baholash bo'yicha ham ko'plab islohotlar olib borilmoqda. "Korporativ boshqaruv kodeksi"ga asosan (Kodeks, 2015) ushbu kodeksning 10- bo'limi 35 -moddasida korporativ boshqaruvni baholashni qanday korxonalar va tashkilotlar o'tkazishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan:

Fond birjasi, qimmatli qog'ozlar bozorining professional ishtirokchilari, auditorlik tashkiloti, korporativ boshqaruv ilmiy-ta'lim markazi va xususiylashtirish muammolarini o'rganish, raqobatni rivojlantirish markazi o'tkazishlari mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning holatini baholash O'zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo'mitasi va Korporativ boshqaruv ilmiy-talim markazi (hozirgi Biznes va boshqaruv respublika oliy maktabi) tomonidan ishlab chiqilgan savolnoma asosida amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib "O'zbekneftgaz" AJ ni olishimiz mumkin. 2020-yil yakunida "DEPOZIT SERVIS" MCHJ mustaqil tashkiloti tomonida "O'zbekneftgaz" AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash ishlari amalga oshirildi. Baholash natijalarini quyidagi 1-rasmda yaqqol ko'rishimiz mumkin.

1-rasm.³“O‘zbekneftgaz”AJ korporativ boshqaruv tizimi baholanishi.

Rasmdagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, olib borilayotgan ishlar samarasi o‘laroq, “O‘zbekneftgaz” AJda korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari 2020-yil sarhisobida 736 ballni tashkil etdi, bu o‘tgan yilga nisbatan 9,2% ga ortgan va bu baholash “yuqori” deb e’tirof etiladi. Bu ko‘rsatgich 2019-yil yakunida 668 ballni tashkil etgan edi. Xususan, jamiyatga qarashli boshqarma va korxonalarda zamonaviy Boshqaruv tizimlari — ISO, ERP, NIOKR va boshqalar joriy etilishi tizimi yaxshilandi va axborot shaffofligi ta’minlandi. Jamiyatning korporativ veb-saytida va korporativ axborot yagona portalida uch tilda: o‘zbek, rus va ingliz tillarida axborotlar oshkor e’lon qilindi.

Xulosa:

Global iqtisodiyot sharoitida mamlakatimizda korporativ boshqaruv tizimining samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganligi, uning samaradorligini baholashning zamonaviy yo‘lga qo‘yilganligi ko‘proq ahamiyatga ega. Korporativ boshqaruv tuzilmasida bir qator muammolar bo‘lishiga qaramasdan, mamlakatlar milliy korporativ boshqaruv tizimini shakllantirishda korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillariga rioya qilish, xususan, milliy korporativ boshqaruv kodekslarini ishlab chiqishda aynan shu xalqaro tamoyillarni hisobga olishga harakat qilishadi. Bundan kelib chiqadiki, tuzilmaning qanday bo‘lishidan qat’i nazar, korporativ boshqaruvning barcha uchun maqbul bo‘lgan tamoyili, usuli va mexanizmlarini samarali joriy etish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

³ <https://data.gov.uz>. “O‘zbekneftgaz”AJ korporativ boshqaruv tizimi baholanishi.